

Conteo de modelos usando forma normal para lógica bivalente y trivalente

R. Sánchez Maldonado, P. Bello López, M. Contreras González*, M. Rodríguez Hernández
Facultad de Ciencias de la Computación, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Avenida
San Claudio y 14 Sur, C.P. 72570, Puebla Puebla, México

rafael.sanchez.1388@gmail.com, pb5pbello@gmail.com, vikax68@gmail.com, mikelrodriguez@ gmail.com

Área de participación: *Sistemas Computacionales*

Resumen

Se sabe que el problema SAT para una fórmula normal conjuntiva F es NP-completo a partir de tener cláusulas en F con al menos 3 literales. El conteo de modelos se aplica directamente al problema de satisfactibilidad, de tal forma que se obtiene el número de modelos para hacer verdad la fórmula F . La complejidad computacional de desarrollar algoritmos exhaustivos para más de 10 variables es un reto que tiene que ver con optimizar las estructuras de datos utilizadas, la visualización de la información. Al tener un sistema que pueda generar los modelos de una fórmula podemos extender a calcular modelos no solo la lógica proposicional como una lógica bivalente (toma dos valores) sino también a una lógica trivalente (toma tres posibles valores). En este trabajo se propone una aplicación que permite la generación de estos modelos.

Palabras clave: *Aplicación Web, Forma Normal Conjuntiva, Modelo, Satisfactibilidad.*

Abstract

It is known that the SAT problem for a normal conjunctive formula F is NP-complete as from having clauses in F with at least 3 literals. The model count is applied directly to the satisfaction problem, so that the number of models to make the formula F true is obtained. The computational complexity of developing comprehensive algorithms for more than 10 variables is a challenge that has to do with optimizing the data structures used, the visualization of the information. Having a system that can generate the models of a formula we can extend to calculate models not only propositional logic as a bivalent logic (takes two values) but also to a trivalent logic (takes three possible values). In this paper we propose an application that allows the generation of these models.

Key words: *Web Application, Conjunctive Normal Form, Model, Satisfiability*

Introducción

Desde el punto de vista computacional se pueden diseñar e implementar algoritmos para calcular el operador de implicación lógica o de razonamiento (\models). En general, el problema de la implicación lógica es un reto para el razonamiento automático, ya que se conoce que es un problema en la clase Co-NP completo, incluso en el caso proposicional, como lo muestran Silva et al [5] y Gaber [6]. En el desarrollo de algoritmos que resuelvan de forma automática el problema de implicación lógica, se utilizan algoritmos para resolver el problema de Satisfactibilidad (SAT).

Preliminares

La lógica es el estudio de la estructura y de los principios del razonamiento correcto e intenta establecer los principios que garantizan la validez de los argumentos deductivos. Trabaja con proposiciones, las que constituyen descripciones del mundo. La lógica clásica establece que una proposición solamente puede tomar una y sólo una de dos alternativas: es totalmente verdadera o es totalmente falsa. Esta idea se formaliza

mediante dos principios fundamentales: (1) Principio del tercero excluido. Que menciona, toda proposición es verdadera o falsa y no cabe otra posibilidad. (2) Principio de no contradicción. Que establece, ninguna proposición es verdadera o falsa simultáneamente. La lógica clásica es bivalente: si/no, verdadero/falso, blanco/negro, ciudadano/campesino.

La lógica proposicional como se indica en [1,7] se utiliza para analizar razonamientos formalmente válidos partiendo de proposiciones y operadores lógicos para construir formulas operando sobre las variables proposicionales. La lógica proposicional se basa en proposiciones, donde una proposición es una oración que afirma o niega algo y que por lo tanto puede ser verdadera o falsa. Incluso cuenta con aplicaciones en el diseño de circuitos electrónicos a partir de las restricciones como en Sundermann, [7].

La lógica predicativa, es un sistema formal diseñado para estudiar la inferencia en los lenguajes de primer orden, Creignou et al. [2] presentan un ejemplo aplicado a la revisión de creencias, bajo funciones Booleanas.

La lógica trivalente es un sistema de lógica no aristotélica, puesto que opera sobre la base de que, además de proposiciones verdaderas y falsas, hay también proposiciones que no son ni verdaderas ni falsas, y, por tanto, de que existe un tercer valor lógico. Este tercer valor lógico se puede interpretar como la "posibilidad" y se puede simbolizar por $\frac{1}{2}$. Si se quiere formular un sistema de lógica trivalente, se ha de añadir, los principios relativos a 0 y 1, principios relativos a $\frac{1}{2}$. Esto puede hacerse de varias maneras; el sistema adoptado por Lukasiewicz en el estado de sus investigaciones, desviándose lo menos posible de la lógica "bivalente" es el siguiente: (1) Principios de identidad (2) Principios de implicación, Cantu [3].

Los principios antes especificados relativos a 0 y 1, y las definiciones de negación, adición y multiplicación siguen siendo los mismos en lógica trivalente, con la única diferencia de que las variables pueden tomar tres valores: 0, 1, y $\frac{1}{2}$. Algunas de las leyes de la lógica aristotélica son sólo "posibles" en lógica trivalente: por ejemplo, el principio del silogismo en la formulación ordinaria, el principio de contradicción, el principio de tercio excluido, etc. Algunas de las leyes de la lógica bivalente son falsas en lógica trivalente, entre ellas la ley del complemento, esto explica el hecho de que en lógica trivalente no haya antinomias.

Los solucionadores modernos SAT también están causando un impacto significativo en los ámbitos de la verificación de software, la resolución de las limitaciones en la inteligencia artificial, la investigación operativa, así como el diagnóstico de errores en circuitos digitales [Gaber] y la variabilidad de los sistemas configurables [Sundermann]. Muchos otros problemas de la decisión, como los problemas de coloración de grafos, problemas de planificación y programación de problemas, puede ser codificado en SAT.

En [8] se desarrolla GANAK, un contador de modelos exacto probabilístico escalable que supera los contadores de modelos aproximados y exactos, ApproxMC3 y #SAT respectivamente. En sus experimentos, el conteo de modelos regresado por GANAK fue igual al conteo exacto de modelos para todos los puntos de referencia. Existen algoritmos exhaustivos de última generación para contar modelos, por ejemplo, un algoritmo DPLL con semántica formal [9], una prueba de la corrección y diseño modular. El diseño modular se base en la separación del núcleo principal del algoritmo de conteo de modelo de las técnicas de solución de SAT.

Metodología

Los pasos seguidos para el desarrollo de este trabajo se describen puntualmente:

- Se revisó el funcionamiento de la lógica bivalente y trivalente
- Se diseñó un algoritmo para modelar las tablas de verdad en lógica bivalente y trivalente
- Se realizó una aplicación web donde se aplicó el algoritmo para la generación de árboles de verdad

Funcionamiento de la lógica bivalente y trivalente

La teoría de la complejidad (Lógica bivalente) es ampliamente estudiada en Ciencias de la Computación debido a que representa un modelo para muchos problemas por resolver y que se clasifican como problemas resolubles e irresolubles, de aquí la importancia de abordar el problema de conteo de modelos para el problema de satisfactibilidad.

En la lógica proposicional a \wedge , \vee y \neg se les llaman conectivas lógicas. A menudo también se utilizan los conectivos \rightarrow o \leftrightarrow , los cuales pueden ser expresados como abreviaturas de $(\neg P \vee Q)$ y $((\neg P \vee Q) \wedge (\neg Q \vee P))$ respectivamente. En la Figura 1 se muestra los valores de verdad para este tipo de lógica bivalente.

P	Q	$\neg Q$	$P \vee Q$	$P \wedge Q$	$P \rightarrow Q$	$P \leftrightarrow Q$
1	1	0	1	1	1	1
1	0	1	1	0	0	0
0	1	0	1	0	1	0
0	0	1	0	0	1	1

Figura 1. Tabla de verdad de lógica bivalente

La lógica trivalente se modela en base a tres valores de verdad, como se muestra en la Figura 2

P	Q	$\neg Q$	$P \vee Q$	$P \wedge Q$	$P \rightarrow Q$	$P \leftrightarrow Q$
T	T	F	T	T	T	T
T	U	U	T	U	U	U
T	F	T	T	F	F	F
U	T	F	T	U	T	U
U	U	U	U	U	U	T
U	F	T	U	F	U	U
F	T	F	T	F	T	F
F	U	U	U	F	T	U
f	F	T	F	F	T	T

Figura 2. Tabla de verdad de lógica trivalente

Diseño del algoritmo

Para el diseño del algoritmo que nos permite contar el número de modelos dada una formula descrita en Forma Normal Conjuntiva (FNC) o una formula en Forma Normal Disyuntiva (FND), se utilizó como base el siguiente pseudocódigo.

Pseudocódigo: Calcula_Modelos

Entrada:

- Nv – Numero de variables
- n – Total de combinaciones
- M[][] – Matriz de entrada de ceros y unos

Salida:

- Eval[][] – Matriz de combinaciones

FUNCION generaTabla()

INICIO

```

para i ← n-1 hasta 0 hacer
    bin ← decbin(i);
    pos ← n – (i-1);
    Para k ← 0 hasta NV hacer
        M[pos][k] ← bin;
    Fin_para
Fin_para

```

FIN

FUNCION muestraModelos()

INICIO

```

Para i ← 0 hasta Tc hacer

```

```
Para k ← 0 hasta Nv*2 hacer
  Imprimir M[i][k];
Fin_para
FIN

FUNCION extiendeTabla()
INCIO
  Para i ← 0 hasta Nv hacer
    Para k ← Nv hasta Nv*2 hacer
      Pos ← Tc;
      Vars ← NV;
      M[i][k] ← M[pos-i-1][k-vars];
    Fin_para
  Fin_para
FIN
```

```
FUNCION generaModelos(vars, operador)
INICIO
  nvars ← count(vars);
  Para i ← 0 hasta n hacer
    Val ← 0;
    Para k ← 0 hasta nvars hacer
      P ← ord(vars[k]);
      val ← val operador M[i][p];
    Fin_para
    Si (val) imprime "1";
    Sino imprime "0";
  Fin_para
FIN
```

El algoritmo recibe como entrada el número de variables a evaluar, el número de combinaciones se establece de acuerdo al tipo de lógica a usar: 2^n combinaciones para lógica bivalente y 3^n combinaciones para lógica trivalente.

La función **generaTabla()** realiza las n combinaciones de acuerdo al número de variables y al tipo de lógica. Convertimos cada valor i del ciclo en su valor binario utilizando una máscara de bits de acuerdo al número de variables, usando la función $\text{bin} \leftarrow \text{decbin}(i)$.

La función **generaModelos()** es la función principal que permite realizar las operaciones descritas en la formula, el resultado se almacena en una matriz dinámica de ceros y unos.

La función **extiendeTabla()** almacena en una matriz la tabla de verdad con valores de verdad positivos y sus negados. Mientras que la función **muestraModelos()** imprime en pantalla los valores de la matriz de datos y de resultados.

En este caso la complejidad está se determina a partir de la función **generaModelos()** que tiene un comportamiento exponencial considerando el número de combinaciones a realizar, que son almacenados en matrices mediante las funciones **extiendeTabla()** y **MuestraModelos()** con una complejidad polinomial(cuadrática). Sin embargo la complejidad de todo el algoritmo es exponencial.

Implementación de la Aplicación Web

La aplicación desarrollada se puede ejecutar usando un navegador web a través de internet con el fin de llegar a más gente interesada en generar de forma exhaustiva los modelos de una formula en FNC o FND.

- Las funciones principales del sistema son:
- Lógica proposicional: Generación de modelos con lógica bivalente en especial lógica proposicional.

- Lógica trivaluada (trivalente): Generación de modelos con alguna lógica de tres valores definida por el usuario, por default se considera la lógica de Łukasiewicz.
- Cambiar tabla: permite cambiar la tabla de la lógica trivaluada, donde es necesario especificar los nuevos valores de verdad de los operadores básicos.
- Contacto: datos de los participantes del desarrollo del sistema de conteo de modelos.

La entrada de datos al sistema para el cálculo de modelos se realiza usando un archivo de texto plano, con el fin de hacer más sencilla la lectura y procesamiento de una fórmula en FNC o FND.

Figura 4. Página para seleccionar la fórmula para evaluar

Resultados

En la Figura 4 se muestra un ejemplo de la entrada de datos, lo primero que se solicita es que el usuario seleccione el tipo de fórmula que requiere evaluar: FNC o FND, posteriormente se solicita seleccionar el nombre del archivo, para ser cargado al sistema y evaluar la fórmula.

Al inicio del archivo de entrada se especifica x y y , los valores para el número de variables (x) y el número de cláusulas (y) que tendrá la fórmula. A continuación, se especifica cada una de las cláusulas con el formato (V_1, V_2, \dots, V_n) , donde V_k es la variable a ser evaluada en FNC o FND, la coma representa el operador de disyunción para el caso de FNC y conjunción para el caso de FND, el símbolo $-$ (menos) representa la negación de la variable, mientras que al poner cada expresión en un renglón representa una cláusula de la fórmula. En la figura 5 se muestra un archivo de entrada con 4 variables y 5 cláusulas.

```
4 5
(a, b)
(-a, b, c)
(-c)
(a, -b, c, -d)
(d)
```

Figura 5. Ejemplo de un archivo de entrada

En la Figura 6 se muestra el resultado de aplicar el sistema del cálculo de modelos a una cláusula $(a \vee c)$, suponiendo que el usuario seleccionó evaluar en FNC.

Figura 6. Pantalla de evaluación de una cláusula $(a \vee c)$ con tres variables

En la parte derecha de la figura 6, aparece un icono para guardar la salida en formato PDF como se muestra en la Figura 7. Por default el archivo para cada ejecución se le asigna el nombre salida.pdf sin embargo puede ser cambiado manualmente por el usuario.

Figura 7. Ejemplo de generación de la salida de datos en PDF

En la Figura 8 se muestra el conteo de modelos de la Figura 6 pero utilizando una lógica trivalente, note que el número de combinaciones es del orden $\#variables^3$.

Se desarrolló un sistema web con el algoritmo propuesto, este sistema es muy útil para comparar resultados con algoritmos que permiten reducir el número de operaciones.

El sistema propuesto permitirá a los usuarios de internet realizar pruebas con lógica bivalente y lógica trivalente, se pueden agregar los operadores básicos para otro tipo de lógica y se permite guardar los resultados generados en un formato PDF. El sistema generado puede ser utilizado también con fines educativos para introducir a los estudiantes en el estudio de la lógica matemática y tablas de verdad.

Referencias

1. Pons, C., Rosenfeld, R., & Smith, C. (2017). *Lógica para informáticos*. Buenos Aires, Argentina: Editorial de la Universidad de La Plata.
2. Creignou, N., Papini, O., Pichler, R., & Wolfran, S. (2014). Belief revision whithim fragments of propositional logic. *Journal of Computer and System Sciences*, 80(2), 427–449.
3. Cantú F. y Aldeco R. (2018). Conocimiento y Razonamiento Computacional. Academia Mexicana de Computación, A, C. (amexcomp).
4. Fermé, E. (2007). Revisión de creencias. inteligencia artificial. *Revista Iberoamericana de Inteligencia Artificial*, 11(34), 17–39.
5. Silva, F., Neves, J., Dias, S., Zárata, L., Song, M. (2020). A Hybrid Approach to Solve SAT and UNSAT Problems. *IEEE Latin America Transactions*, 18 (4), 722-724.
6. Gaber, L., Hussein, A. Mahmoud, H. Mourad M. (2020). Computation of minimal unsatisfiable subfórmulas for SAT based digital circuit error diagnosis. *Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing*, Springer-Verlag, Berlin (2020).
7. Sundermann, C., Thüm, T., Schaefer, I. (2020) Evaluating #SAT solvers on industrial feature models. In: *Proceedings of the 14th International Working Conference on Variability Modelling of Software-Intensive Systems, VAMOS'2020*, pp 1-9.
8. Sharma, S., Roy, S., Soos, M., Meel, K. S.(2019). GANAK: A Scalable Probabilistic Exact Model Counter. In: *Proceedings of the Twenty-Eighth International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI-19)*, pp 1169- 1179.
9. Oztok, U., Darwiche, A. (2018) An Exhaustive DPLL Algorithm for Model Counting, *Journal of Artificial Intelligence Research* 62, 1-32.